

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY UMUMINSONIY VA MA'NAVIY QADRYATLAR ASOSIDATARBIYALASHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH

Xaydarova Mavluda Mo'yudinjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- Ta'lim va tarbiya nazariyasi va etodikasi
(Maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 1- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272196>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning milliy umuminsoniy va ma'daniy qadryatlar asosida rivojlanishiga yordam beradigan innovatsion usullar jismoniy, aqliy va ruhiy rivojlanishning muhim bosqichlari o'rganilib kelajak yosh avlod uchun estetik ongini shakllantirish, ularning o'qish amaliyotiga san'at ijodkorlik qobiliyatlarini oshirishda eksperimental yondashuvlarning samaradorligini oshirishga va xalqaro tarzda o'rganishga qaratilgan fikrlar tag'dim etildi.

Kalit so'zlar: muammoli o'qitish texnologiyalari, innovatsion, intellekt, individual, Montessori metodikasi, muqoqot, ko'nikma, AKT, eksperimental yondashuv.

Abstract. This article presents innovative methods that promote the full development of preschool children, exploring important stages of physical, mental, and spiritual development, and presenting ideas aimed at increasing the effectiveness of experimental approaches to the formation of aesthetic awareness for the future young generation, enhancing their artistic creativity in their learning practice, and studying them internationally.

Keywords: problem-based learning technologies, innovative, intellectual, individual, Montessori methodology, mindfulness, skills, ICT, experimental approach.

Аннотация. В данной статье изучаются инновационные методы, способствующие всестороннему развитию детей дошкольного возраста, важные этапы физического, умственного и духовного развития, формирования эстетического сознания будущего молодого поколения, эффективность экспериментальных подходов в совершенствовании их художественно-творческого развития. были представлены их способности в учебной практике, а также международные идеи, направленные на обучение.

Ключевые слова: проблемные технологии обучения, инновационный, интеллект, личность, методика Монтессори, дискуссия, умения, ИКТ, экспериментальный подход.

Yangi O'zbekistonda ta'lim sohasida keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Respublikamizda joriy etilgan ta'lim tizimi uning turlari va shakllari orqali har bir fuqaroning ta'lim olishiga binoan konstitutsiyaviy huquqlari amalda qo'llanib kelinmoqda. Davlatimiz tomonidan ilmiy sohadagi rivojlanishlar keng qo'llab quvvatlanmoqda. Ayniqsa, shu o'rinda yosh avlodni kichik yoshdan sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayonida milliy qadryatlarimiz asosida tarbiyalash usullarni joriy etish va shu orqali Yangi O'zbekistonga munosib ma'naviy ahloqiy jihatdan yetuk, barkamol shaxs qilib voyaga yetkazish har bir pedagogning eng asosiy vazifasi hisoblanadi. Shu bois, ta'lim tizimida maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda o'zbek xalqi qadryatlarini singdirgan holda yangicha metodlardan foydalanishga ehtiyoj oshib bormoqda. Bunday metodlar bolalarning tabiatini, o'ziga xosligini va qobiliyatlarini hisobga olgan holda yaratiladi. Innovatsion

metodlarning nazariy asosi bolalarning individual xususiyatlarini, qobiliyatlarini va rivojlanish tempini chuqur o'rganishga asoslanadi. Diaje, Vygotskiy, Gardner kabi olimlarning nazariyalari bolalarning o'quv jarayonida turli yondashuvlarni talab qilishini ta'kidlaydi. Xususan, Diaje bolalarni kuzatish va ularning rivojlanish bosqichlarini aniqlash orqali individual yondashuv zarurligini ko'rsatib berdi. Vygotskiy esa ijtimoiy o'rganish va katta yoshdagilar bilan o'zaro munosabat jarayonida bola rivojlanishini ta'kidlaydi. Gardnerning "ko'p intellektlar nazariyasi" esa bolalarda turli xil qobiliyatlar rivojlanishini tasdiqlab, ularga mos o'qitish uslublarini qo'llash kerakligini ko'rsatadi. Maktabgacha ta'limda yosh avlodni milliy qadryatlar asosida innovatsion metodlar orqali bolalarning intellektual, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishi qo'llab-quvvatlanadi. Quyida zamonaviy ta'lim metodlarining asosiy turlari keltiriladi.

1. O'yin texnologiyalari – O'yin texnologiyalari bolalarda qiziqishni uyg'otib, bilimlarni oson o'zlashtirishga yordam beradi. Ushbu metod orqali bolalar o'zaro hamkorlik qilish, muloqot qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'yin texnologiyalari bola psixologik xususiyatlarini hisobga olib, ularning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Misol uchun: Arqon tortish o'yini ushbu o'yin bolalarda milliy qadryatlarimiz muhim ekanligini singdiradi, muammolarga yechim ishlab chiqish qobiliyatini shakllantiradi liderlik qobiliyatini yuzaga chiqaradi, o'rganilgan bilim va ko'nikmalarni amalda ishlatishni yaqqol misoli bo'la oladi. Arqon tortish o'yinini o'ynash davomida bolaning tanlov erkinligi va faoliyati natijasida o'rganish jarayonini ta'minlaydi. Shu orqali bola o'z-o'zini boshqarish va mas'uliyatini his qilishni o'rganadi.

2. STEAM-ta'lim – STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) metodikasi orqali bolalarda ilmiy va texnikaviy tushunchalarni erta yoshdan rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu metod nafaqat bolalarning aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, balki ularni ijodiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatadi.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – Zamonaviy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (planshetlar, interaktiv doskalar, virtual o'yinlar) bolalarning bilimlarini oshirishda keng qo'llaniladi. AKT orqali o'quv jarayoniga qiziqarli vositalar qo'shib, bolalarning e'tibori oshadi va ularning texnik savodxonligi rivojlanadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida ushbu metodlarni qo'llash orqali bolalarda faollik, ijodiy fikrlash, mustaqillik ayniqsa milliy urf-odatlarimizga qiziqish tuyg'usi rivojlantirilmoqda. O'qituvchilar bolalarning individual qobiliyatlariga asoslanib, ularning tabiiy qiziqishlarini rivojlantirishda samarali natijalarga erishmoqda. Masalan, o'yin texnologiyalarini qo'llash orqali bolalar matematika va tabiatshunoslik fanlarini o'rganishda qiziqarli metodlardan foydalana oladilar. STEAM metodikasi esa bolalarning ilmiy-fan asoslarini o'rganishga imkon beradi va ularning texnikaviy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ushbu o'rganishlardan olgan xulasalarim shuni ko'rsatadi-ki: maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy va umuminsoniy qadryatlar bilan hamohang holda innovatsion yondashuv asosida tarbiyalashda muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin. Milliy va umuminsoniy qadryatlarni o'rganishda o'yinlar, qo'shiqlar va turli bayramlar orqali bolalar o'z madaniyatini va an'analarini hurmat qilishga o'rganadilar. Tadqiqotlar natijasida ushbu usullar asosida tarbiya berish: bolalar ma'naviy tarbiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tastiqlangan. Ta'lim jarayonida milliy qadryatlarimizni innovatsion yondashuvlar bilan birgalikda bilim berish, yuksak axloqiy tushunchalar singdirish, ularni o'z vatani va xalqini sevishga, insoniylikka intilishga erishiladi. Shu sababdan milliy qadryatlarni innovatsion usulda bolalarga o'rgatish kelajakda yuksak e'tibor va ma'naviy boylikni ta'minlashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vygotskiy, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press 1978.
2. Montessori, M. The Montessori Method. Schocken Books. 1964.
3. Trilling, B., & Fadel, C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. Jossey-Bass. 2009.
4. O`zbekiston Respublikasining Ta`lim to`g`risidagi qonuni. 2020 yildagi O`RQ-637-son.
5. Asranbaeva, M. H. (2020). CHARACTERISTICS OF FORMING MOTIVES OF LABOUR ACTIVITIES IN AN INCOMPLETE FAMILY. Theoretical & Applied Science, (1), 121-123
5. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
6. Xalimjanovna, A. M. (2022). EDUCATION OF CHILDREN IN THE WORKS OF OUR GREAT SCIENTISTS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 45-49.